
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 821.161.1

РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО ВАСИЛИЯ АКСЁНОВА В КОНТЕКСТЕ «ИСПОВЕДАЛЬНОЙ ПРОЗЫ»

EARLY WORK OF VASILY AKSENOV IN THE CONTEXT OF "CONFESSIONAL PROSE"

БОЛЬШЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ,
доктор филологических наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет.

BOLSHEV ALEKSANDR OLEGOVICH,
doctor of philological sciences, professor,
Saint Petersburg state university.

В статье рассматривается проза В. П. Аксёнова 1960 – 1970-х гг. Анализ основных аксёновских произведений этого периода позволяет сделать вывод, что автор «Коллег» и «Звёздного билета», дебютировав в качестве яркого представителя «исповедальной прозы», на протяжении двух десятилетий остался верен романтическим посылам, на которых была основана идеология этого литературного течения. По мнению автора статьи, открытая публицистичность никогда не была сильной стороной Аксёнова. Специфической особенностью творческой манеры писателя следует признать органичность совмещения реалистической достоверности и гротеска.

The article deals with V.P. Aksyonov's prose of the 1960s - 1970s. An analysis of Aksyon's main works of this period allows us to conclude that the author of "Colleagues" and "Star Ticket", having debuted as a prominent representative of confessional prose, for two decades remained faithful to the romantic messages on which the ideology of this literary movement was based. According to the author of the article, open tendentious journalism has never been Aksyonov's strong point. A specific feature of the writer's creative manner should be recognized as the organic combination of realistic authenticity and grotesque.

Ключевые слова: Аксёнов, исповедальная проза, идеология, социум, гротеск, фантасмагория, идеалы.

Keywords: Aksenov, confessional prose, ideology, society, grotesque, phantasmagoria, ideals.

Василий Аксенов вошел в советскую литературу в самом конце 1950-х гг. и сразу же был воспринят всеми как яркий представитель нового, возникшего недавно течения, которое называли «исповедальной» или «молодой» прозой. К «исповедальной прозе» критика относил произведения писателей, принадлежавших к поколению, для которого вступление в самостоятельную жизнь совпало с началом хрущевской «оттепели»: А. Гладилина, А. Кузнецова, Л. Жуховицкого, В. Краковского, В. Московкина, Г. Садовникова, Ю. Семенова. Их повести и рассказы печатались в основном в журнале «Юность». Героем «исповедальной прозы» был молодой романтик, мечты и идеалы которого вступали в

противоречие с рутинной. Дистанция между автором и героем чаще всего была минимальной, произведение, как правило, строилось в форме исповеди, отсюда и термин «исповедальная проза».

Ко времени публикации аксеновской повести «Коллеги» (1960) в «исповедальной прозе» уже выявились две основные тенденции, две линии, которые и в дальнейшем будут определять ход развития этого течения. Первая из них обозначилась в повести А. Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского» (1956). Её героем стал выпускник средней школы, переживания и поступки которого носили всецело частный, приватный характер и не имели никакого общественно-политического значения – он как бы не обращал внимания на окружающий советский социум. Вторая тенденция заявила о себе в опубликованной позже повести всё того же Гладилина «Бригантина поднимает паруса» (1957), а также в повести А. Кузнецова «Продолжение легенды» (1957). Герои этих произведений, будучи ровесниками Виктора Подгурского, выбрали существенно иной путь: вместо ухода от идеологизированного социума в пир приватной жизни они вступили в активную борьбу с казенно-официальной ложью во имя торжества подлинных коммунистических ценностей.

Сегодня, подытоживая ход литературного развития в позднесоветские годы, можно уверенно утверждать, что более продуктивной оказалась первая из двух тенденций. Писателей, подобных Ю. Казакову или А. Битову, которые, как бы не замечая советской власти и не касаясь её идеологии, создавали лирические этюды или же концентрировали внимание на универсально-философской проблематике, официоз практически не трогал. Однако от литераторов, декларировавших преданность коммунистическим идеалам, власть требовала всё больших и больших компромиссов. Что же касается Василия Аксёнова, то, при всех колебаниях, печатью которых отмечен первый этап его творческой биографии, он явным образом выбрал путь, намеченный в гладилинской «Хронике времен Виктора Подгурского».

В дебютной аксеновской повести «Коллеги» легко обнаруживаются едва ли не все мотивы, уже знакомые по «Продолжению легенды» и «Бригантине...». Речь у Аксёнова идёт о нравственных исканиях трёх выпускников медицинского института, а в центре оказывается судьба одного из них – Саша Зеленина, романтика, который, отказавшись от ленинградских удобств и родительской помощи, уезжает работать в глухую деревушку.

На протяжении всей повести продолжается спор о «высоких словах», который ведёт Саша с другом-оппонентом Алексеем Максимовым. Максимов – реалист и скептик – не верит в громкие слова. В то время как Зеленин твердит о священном долге и бескорыстии, Максимов напоминает о двойных окладах, северных надбавках и ленинградской прописке. Впрочем, серьёзного антагонизма в позициях героев нет. Максимов не обыватель, его скепсис рожден XX съездом (действие повести происходит в 1956 году). Прагматизм Алексея оказывается во многом напускным. В финале коллизия исчерпывается к обоюдной пользе: Максимов признаёт действенность «высоких слов», а Зеленин преодолевает некоторую романтическую оторванность от реальной жизни.

Однако за шаблонами в первой аксеновской повести обнаруживается своеобразие. Молодой писатель возвращает «исповедальной прозе» мир приватного человека – мир неясных томлений, ночного одиночества, бесцельных прогулок по большому городу, освещённому вечернему огнями. Внутренний мир Зеленина и Максимова значительно богаче, чем у героев Гладилина и Кузнецова.

В образах Максимова и Зеленина обращает на себя внимание и ещё один фактор, который сближает их с последующими автопсихологическими героями Аксёнова. Обоих преследует воспоминание о пережитых в детстве унижениях. Столкновение с уголовником Федькой заставляет Зеленина вспомнить, как хулиган отнял у него коньки, папин подарок. В ответ на Сашины слёзные просьбы хулиган спокойно ударил его по лицу железным прутом. Боль, страх, незащитность – всё это осталось в Зеленине навсегда. Что-то похожее происходит и с

Максимовым. Алексей, волевой спортсмен, готовый дать отпор любому, вдруг мысленно возвращается в военное детство. и ощущает себя маленьким мальчиком, слабым, одиноким и беззащитным. Частое повторение этого мотива, безусловно, обнаруживает исповедально-автобиографическую природу, заставляя вспомнить, что родители Василия Аксёнова были арестованы, когда ему было четыре года, после чего будущий писатель был принудительно отправлен в специализированный детский дом.

В характере обычного аксёновского героя – интеллектуала-супермена – под покровом самоуверенности (а порой даже агрессивности) чаще всего скрывается возникший ещё в детстве страх перед грубой хамской силой, обнаруживающей прямую или косвенную связь с тоталитарной государственностью. Эта страшная сила всегда так или иначе присутствует в художественном мире Аксёнова, она принимает разные облики: пьяного уголовника, наглого жандарма, кэзгэшника и т.д. Свойственная героям Аксёнова обострённая тяга к братству не в последнюю очередь объясняется боязнью остаться в одиночку перед несокрушимым напором этой дьявольской стихии.

Следующее большое произведение Аксёнова – роман «Звёздный билет» (1961). И здесь речь идёт о нравственном самоопределении молодых героев. В основе сюжета традиционный для «исповедальной прозы» конфликт: семнадцатилетний Димка и его друзья рвут с консервативной средой, скучным обывательским благополучием. Сюжет разворачивается по знакомому сценарию: романтическая тяга к «настоящей жизни», побег из дома (правда, в отличие от персонажей Гладиллина и Кузнецова, аксёновские герои едут не на восток, а на запад, в Прибалтику), испытания, а затем приобщение к трудовой жизни в рыболовецком совхозе. Однако в «Звёздном билете», помимо этой, уже достаточно тривиальной, линии присутствует и другая, связанная с образом старшего брата Димки – двадцативосьмилетнего Виктора. Братья ведут заочный спор, за которым угадывается конфликт двух поколений.

Сам Аксёнов, комментируя роман, отметил: «Я написал эту книгу потому, что меня стала удивлять молодёжь, идущая за нами» [3, с. 6]. О своём поколении, к которому принадлежит и героя романа Виктор, писатель высказался так: «Плохо, что мы были не совсем молоды в свои семнадцать лет» [3, с. 6]. Причиной преждевременного взросления своих сверстников Аксёнов считал деформирующее воздействие сталинской эпохи. Молодые должны быть молодыми, иметь право на риск, ошибки – в этом заключается главная идея романа. Наблюдая за своим бесшабашным братом, Виктор испытывает зависть. Он восклицает, мысленно обращаясь к Димке и его друзьям: «Танцуйте, пока вам семнадцать! Танцуйте <...> и ныряйте в глубины, ползите вверх с альпенштоками. Не бойтесь ничего, всё это ваше – весь мир» [1, с. 7]. Можно уверенно утверждать, что прозвучавший в романе гимн бесстрашию и внутренней свободе личности не имел аналогов в тогдашней советской литературе. Правда, как очевидный диссонанс воспринимаются сегодня последние главы произведения, выдержанные в откровенно соцреалистическом духе и отмеченные настойчивым стремлением молодого автора привести действие к лакировочно-благополучной развязке.

Однако всего два года спустя появилось произведение, ознаменовавшее начало зрелого этапа творческой биографии Аксёнова, – повесть «Апельсины из Марокко» (1963). Действие повести происходит на Дальнем Востоке, герои – молодые нефтяники, моряки, инженеры – жители строящегося города. Композиционная структура повести своеобразна и одновременно очень проста. Пять основных героев ведут повествование, авторский комментарий практически отсутствует. Монологи-главы расположены в определенной последовательности. Первые пять глав экспозитивны: каждый герой излагает базовые сведения о себе. Следующая серия глав повествует о том, как, получив известие о прибытии в ближайший порт судна с марокканскими апельсинами, герои разными путями устремляются туда. В финале все персонажи встречаются на апельсиновом празднике, который продолжается до утра.

На первый взгляд, повесть «Апельсины из Марокко», подобно «Коллегам» и «Звёздному билету» выстроена в привычном для «исповедальной прозы» ключе. Перед нами снова героиня-романтики, которые оказались в далёких краях, проделав традиционный путь из родительского дома. Их мироощущение знакомо по предшествующим текстам «исповедальщиков»: опять мечты о новых городах, о чистой и радостной жизни без лжи. Однако при более внимательном чтении обнаруживается то новое, что позволяет назвать «Апельсины...» этапной вещью в писательской эволюции Аксёнова.

«Коллеги» и «Звёздный билет» завершались лакировочно-благополучным образом, в финалах этих произведений с необыкновенной лёгкостью разрешались все проблемы и противоречия. Сам молодой писатель, вероятно, ощущал переизбыток мелодраматической умиротворённости в концовках своих первых повестей и пытался что-то изменить: не случайно главного героя «Коллег» на последних страницах постигает удар бандитского ножа, а в финале «Звёздного билета» Виктор внезапно погибает во время научного эксперимента. Однако эти эпизоды выглядят лишь досадными случайностями на общем благобно-оптимистическом фоне.

Внешне «Апельсины...» завершаются ещё более благополучно: здесь никто не убит и не ранен, счастливо соединяются влюблённые Виктор и Людмила, оставленный Гера грустит недолго – рядом появляется Людмила подружка, даже бич Корень начинает новую жизнь – трудовую и трезвую. И тем не менее итоговые страницы повести не воспринимаются как фирменный аксёновский хэппи энд. В «Апельсинах...» счастливые развязки отмечены едва уловимой печатью условности. Всё здесь окутано тонкими нитями авторской иронии. «Апельсиновой» ночью логика обыденной жизни отступает перед логикой сказки. Перед нами необычная, совершенно новая для «исповедальной прозы» форма ухода от советского социума – не в сферу приватной жизни, а в карнавалльно-фантазийный мир. Действие происходит особенной, волшебной ночью. Она кончится, и снова наступят трудовые будни, что и подчёркивается в последней главе.

Перевод повествования в гротескный план не был принят тогдашними критиками, которые в один голос твердили об «опереточности» «Апельсинов...» [6, с. 206; 7, с. 667 – 668], не сознавая, что подобный сдвиг в условность отвечал авторскому замыслу. Здесь впервые возникли контуры зрелой прозы Аксёнова – раскованной, ироничной, насыщенной элементами литературной игры.

Несколько позже, обобщая прежде всего собственный творческий опыт, Аксёнов так характеризовал различные пути развития современной прозы: «Настоящая проза должна дать читателю то, чего он не найдёт ни в одной хронике, – внутреннюю жизнь факта. Это может быть выражено либо в форме исповеди, в форме напряженной и даже сверхнапряженной психогаммы (Андрей Битов пишет такие вещи); либо путём резкого, почти ошеломляющего социального открытия (Александр Яшин); либо открытием нового героя, нового социально-психологического типа; либо путём неожиданного смыва видимой действительности, поворота к гротеску, к фантазмагии («Мастер и Маргарита»)» [4, с. 85].

В своём зрелом творчестве Аксёнов так или иначе опробовал все перечисленные тенденции. Как представляется, автор «Звёздного билета» менее всего преуспел в попытках писать социально-публицистическую и идеологическую прозу. А возобладали в его повестях и романах гротескно-фантазмагорическая линия, обозначившаяся в «Апельсинах...». Аксёнов варьирует излюбленную схему: герои, погруженные поначалу в суету обыденности, преображаются, поднимаются над повседневностью, и в финале происходит чудо – братское единение и взаимная любовь. Каждое аксёновское произведение зрелого периода можно назвать «повестью с преувеличениями и сновидениями» (таков подзаголовок «Затоваренной бочкотары», 1968): счастливая развязка всякий раз становится результатом «смыва видимой действитель-

ности, попорота к гротеску, к фантазмагории». Порой героям приходится преодолевать сопротивление сил зла, которые в произведениях, рассчитанных на советскую цензуру, как правило, абстрактны и метафизичны (например, Мемозов в повести «Золотая наша железка», 1973 и в книге «Круглые сутки нон-стоп», 1978), а в неподцензурных вещах обретают историческую конкретность, принимая облик партийного номенклатурщика или работника КГБ.

Самый большой по объёму роман Аксёнова, написанный до эмиграции, – «Ожог» (1975). Здесь, как и в других его зрелых произведениях, действительность смешивается со сновидениями и фантастикой. Меняются интерьеры, компании, спиртные напитки. Читатель оказывается в атмосфере праздника 1960-х, который постепенно переходит в похмелье и тоску 1970-х. Идеалы «звёздных мальчиков», рыцарей свободы, рухнули под натиском хамов, «неандертальцев». Главного героя преследует лицо палача, который когда-то арестовывал и унижал его мать. Его мучает вопрос, как совместить жажду мести с идеалами братства: «Так неужели вся эта бездна унижений, весь этот глум <...>, всё это останется без ответа? Неужели не хватит у меня характера хотя бы высморкаться в бессовестную харю?» [5, с. 125]. Ненавидеть или всё же простить? Этот вопрос остаётся в романе без ответа.

Впрочем, ответ Аксёнов даёт, но сугубо игровой, далеко уводящий от социально-политических реалий. Универсальным средством для разрешения проблем и примирения заклятых врагов предстаёт в романе совместная выпивка. Этот мотив проходит через всё произведение. Отложив автоматы, пьют метиловый спирт Куницер и Штрудельмахер, в Ялте интеллектуалы-диссиденты пьют и братаются с посланными на их усмирение солдатами. Чепцов, старый палач, собравшийся с очередным доносом в КГБ, выпивает в подъезде с незнакомыми ему Аликом Неярким и Львом Одудовским, после чего в припадке раскаяния бьётся о батарею парового отопления, повторяя: «Не хочу больше арестов, допросов, ничего не хочу!» [5, с. 272]. Хвасищев, узнав, что его друг Игорь Серебро писал на него доносы, достаёт подаренную Игорем бутылку виски и выпивает, символически примиряясь с предателем.

Несколько особняком в ряду других произведений Аксёнова стоит опубликованная в серии «Пламенные революционеры» и заведомо конъюнктурная повесть «Любовь к электричеству» (1971) – жизнеописание большевика Красина. Но и здесь, выполняя «социальный заказ», Аксёнов на историческом фоне развернул свою обычную коллизию: революция трактуется как борьба одухотворенных интеллигентов с грубой хамской силой. Царские сановники изображены точно так же, как в более позднем романе «Остров Крым» (1979) советская партийно-бюрократическая элита.

Ярким завершением советского этапа творческой биографии Василия Аксёнова (он эмигрировал в США в 1980 году) стала организация свободного от цензуры литературного альманаха «Метрополь», в котором, наряду с известными писателями (Ф. Искандером, А. Битовым, Б. Ахмадулиной и др.), приняли участие и молодые авторы (Вик. Ерофеев, Е. Попов, П. Кожевников и др.). Вероятно, главной заслугой Аксёнова следует признать ту созданную им в компании «метропольцев» атмосферу карнавально-праздничного братства, о которой потом восторженно вспоминали многие участники альманаха. Здесь на короткий срок осуществилось то, о чем проникновенно сказано в аксёновской новелле «Жаль, что вас не было с нами» (1964): «Что же делать? Может быть, верить друг в друга, в то, что соединило нас сейчас здесь, в то, что тянет сейчас всех людей во всём мире к этой нашей стойке? Ведь мы же все должны друг друга утешать, всё время ободрять, разговаривать друг с другом о разном, житейском, чуть-чуть заговаривать зубы, устраивать вот такую веселую кутерьму...» [2, с. 382 – 383].

Итак, Василий Аксёнов на протяжении двух десятилетий фактически оставался верен романтическим посылам «исповедальной прозы», основанным на мечтах о праздничном единении свободных и счастливых людей. Отличительной особенностью его художественного мира стало наличие фантазмагорического начала, точнее говоря, органичное совмещение реалистической достоверности и сказочной условности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксёнов В. П. Звёздный билет // Юность. 1961. № 6. С. 3 – 56.
2. Аксёнов В. П. Жаль, что вас не было с нами. Повесть и рассказы. М.: Советский писатель, 1969. — 384 с.
3. Аксёнов В. П. Молодость, время оптимизма // Неделя. 1961. 25 ноября. С. 6.
4. Аксёнов В. П. Школа прозы (рассказ сегодня) // Вопросы литературы. 1969. № 7. С. 84 – 85.
5. Аксёнов В. П. Ожог. М.: «Огонёк» – «Вариант», 1990. – 402 с.
6. Ланщиков А. П. Исповедальная проза и её герой // Октябрь. 1968. № 2. С. 104 – 107.
7. Макаров А. Н. Идущим вослед. М.: Советский писатель, 1969. – 927 с.

© *Большев А.О.*, 2021.